

Владислав ГРИЦЕНКО

здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БУЛІНГУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Сучасний комунікативний простір характеризується підвищеною увагою до феноменів мовної агресії, зокрема мови ворожнечі та булінгу. Якщо у медійному й публіцистичному дискурсі ці явища осмислюються переважно в соціально-правовому аспекті, то в художньому тексті вони набувають складної прагмадискурсивної організації. Літературний дискурс не лише репрезентує агресивні комунікативні практики, а й моделює їх як засіб характеротворення, конструювання конфлікту та формування ієрархії персонажів.

Булінг доцільно трактувати як форму систематичної комунікативної агресії, що реалізується через повторювані мовленнєві дії з інтенцією приниження, ізоляції або дискредитації адресата. На відміну від ширшого поняття «мова ворожнечі», яке пов'язане з дискримінацією соціальних груп, булінг у художньому тексті постає як міжперсонажна стратегія домінування, що відображає асиметрію влади та соціальну стратифікацію.

Прагматичний вимір аналізу ґрунтується на положеннях теорії мовленнєвих актів (Austin, 1962; Searle, 1969), концепції кооперативного принципу та імплікатур (Grice, 1975), а також теорії загрози обличчю (Brown & Levinson, 1987). Важливими є й напрацювання у сфері критичного дискурс-аналізу (van Dijk, 2008), які дозволяють розглядати агресивні висловлювання як механізм відтворення соціальної нерівності.

У художньому тексті булінг може бути експліцитним – через інвективну лексику, образливі номінації, прямі погрози – або імпліцитним, реалізованим за допомогою іронії, сарказму, контекстуальної девальвації. Імпліцитна агресія є особливо показовою з прагматичного погляду, оскільки вона порушує максимум якості чи релевантності, створюючи додатковий інтерпретаційний шар.

Показовим є приклад із роману *Harry Potter and the Philosopher's Stone* Дж. Ролінг, де вербальна агресія персонажа Драко Мелфоя спрямована на приниження соціального статусу Гарі Поттера: *You'll soon find out some wizarding families are much better than others, Potter*. У цьому висловлюванні реалізується

стратегія соціальної категоризації та символічного домінування. Імплицитне протиставлення «кращих» і «гірших» родин створює ієрархічну модель світу, де адресат автоматично потрапляє до знеціненої групи. З прагматичного погляду це мовленнєвий акт загрози позитивному обличчю адресата, спрямований на підрив його соціальної ідентичності.

Репліка з роману С. Грідіна «Не такий» (*Ти що, коза, страх втратила!? — підлетіла до неї розлючена Рувьова. – Ти, чуперадло бісове, зараз мені цю кофточку вилізувати будеш! Ти знаєш, скільки вона коштує?*) демонструє експліцитну модель вербального булінгу, що поєднує інвективну лексику, директивні мовленнєві акти та стратегію соціального приниження. Прагматичний ефект досягається через загрозу позитивному обличчю адресата та конструювання асиметрії статусів. Таким чином, художній текст репрезентує булінг як системну комунікативну практику, що формує ієрархію персонажів і відтворює механізми соціального тиску.

Типовими стратегіями булінгу в художньому дискурсі є:

1. стратегія приниження (знецінення особистісних якостей);
2. стратегія стигматизації (закріплення негативної характеристики);
3. стратегія ізоляції (маркування персонажа як «Іншого»);
4. стратегія домінування (вербальна демонстрація влади).

Зіставний аналіз художніх текстів різних мовних традицій дозволяє виявити як універсальні механізми вербалізації агресії, так і культурно зумовлені особливості її репрезентації. Передбачаємо, що у деяких національних літературах переважають прямі інвективні форми, тоді як в інших – витончені імплицитні моделі дискредитації, що посилює роль контексту й наративної перспективи.

Отже, булінг у художньому тексті постає як складний прагматично-дискурсивний феномен, що функціонує на перетині мовної організації, соціальної ідентичності та наративної стратегії. Його дослідження дозволяє глибше осмислити механізми вербальної агресії та роль художнього дискурсу в репрезентації соціальних конфліктів.

ЛІТЕРАТУРА

Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford, 1962.

Brown, P., Levinson, S. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge, 1987.

Dijk, T. A. van *Discourse and Power*. London, 2008.

Grice, H. P. *Logic and Conversation // Syntax and Semantics*. 1975.

Searle, J. R. *Speech Acts*. Cambridge, 1969.

